

x^okokjk

पाणी ही नैसर्गिक संपत्ती असून तिच्या उपलब्धतेवरच सजीवसृष्टी अवलंबून आहे- R; keGcik.; kl ty fdbk ftou EgVyc tkrē fo'kkr% xteh.k vFkD; oLFkk vlf.k ik.kh ; kpk toGpk l'edk vlgē ijrjful xī% itD; ekukr inēkfugk; fo'kerk vlgē d'ed.kat 84 दिवस तर मराठवाड्यात केवळ ३७ दिवसच पाऊस पडतो-

मराठवाडा हा गोदावरी खोरे आणि आसपास वसलेला प्रदेश असून आठ जिल्ह्यातील ७६ तालुक्यांचा त्यात समावेश g^o ejkBokMÓkp'goketu m".kj d'gM'c fo'ke vl u ; Ek' 50&100 l'eh-ik'Ā l Mr^o Ókrh; goketu'kkó fo0kxlp; k uklnuđ kj ejkBokMÓkr ; ko'fē ekll upk ik'Ā l jkl jhp; k 58% >kY; keGc VdjokMk v'kh dk; eph g'kG.kh g^o vl ys'k ejkBokMk ; nlgk mlgkG; ki pēp g'g i Gq ykxyk vlgē ; Ek' njm'ā o njgDVjh ik.kh miyC/krk brj fo0kxlp; k rjyuf' deh vlgē rh ok<o.; kl kBh dōG 'kk l dh; ikrGho: u iz, Ru d: u pky.kj ukgh rj R; kl kBh iR; d' xteipk; rhpk l fdz; l g0kx vl .kē xjt p'c vlgē iR; d' [kMÓku'Nrtoj iM.klj'c ikol kpc ik.kh] tfeuhr ejfo.kē xlorG'c o 'kr'G'c fuetz'k dj.kē foghjh o d'jufydkp'c i p'0j .k dj.kē izdY'kr l kpy'k xlgē d'k<.kē deh ik.; koj ; c'kj; k fi d'kp'c mri knu Āc'kē tyl d' k/ku fodkl] ik.kh 0; oLFkku o dj.kē vlf.k ejkBokMÓkp; k gDdkp'c ik.kh feGfo.; kl kBh if'pe egkjk"VM Ēr l; kf; d ekxlūs y<k nēkē xjt p'c vlgē

ed; 'kCn % ntdkG] Vpkb' i p'hlj .kj tyl d' k/ku fodkl] ik.kh 0; oLFkku

½ iLrkouk :- पाणी ही नैसर्गिक संपत्ती असून त्यास जल किंवा जीवन म्हटले जाते- dkj.k ik.; kp; k miyC/krōjp l tho l "Vhpk fodkl voy'p vlgē fo'kkcr% xteh.k vFkD; oLFkk vlf.k ik.kh ; kpk toGpk l'edk vlgē ik'Ā xjt d'kk deh fdbk vrfjDr >kY; kl 'kr'djh] 'kr'et'g] lk'kq i {kh o l jdkjP; k vMp.khr ok< gkr's ful xī'p ik.kh miyC/krē/; s ins'kfugk; fo'kerk vkgs rl p egkjk"VRP; k fofo/k Hkkxkr ikol kps fnol itD; eku ; kr nēkhy ekBh rQkor fnl u ; rs t l s dh] dkd.kkr 84 fnol] fonHkz 45 fnol] e/; egkjk"V^a 40 fnol rj ejkBokM; kr dōG 37 fnol p l jkl jh ikml i Mrks ½ vFkD dkn 2014½

orēku dkGkr ikol kph l jkl jh dk; e vl yh rjh ikol kpc'fnol ĀVyc vlgē- ikol kGkp deh >kY; kuē tfeuhr ik.kh ej.; kpc iek.k ĀVyc vlgē ; kmyV ok<rh y'edl d;] k' k'kh iā kph ok<rh l d; k o v'c] x'dj.k ; keGc Ō'x'Ō'k'ru ik.; kpk mil k ok<yk vlgē tfeuhr ik.kh ej.; kpc iek.k o mil k ; kpc iek.k 0; Lr g^o pkyY; kuē ik.; kph ikrGh [k'yoj tkr vlgē ejkBokMÓkrhy ftYgkfugk; i p'ēi škk [kkyh x'sy'yh ik.kh ikrGh ½ kdM'c ehVjeē; ½ ij'0.kh & 02] uknM & 1-81] chM & 1-20] v'g'akckn & 1-10] fg'akkyh & 0-07 ½ n0; ejkBh 3 tkuc 2015½

vē/kku; kph rhoz VpkĀ [kk | ink'fkk'ph p.kp.k o mikl ekjhph ifjflFkrh nēk'kP; k e'BOk'Ō'k'kr nhĀz dkyko/khl kBh tk.ko.k ; kl ntdkGh ifjflFkrh Eg.krkr- ntdkG o VpkĀ ; kr Qjd d'yk tkr^o

tkyuk	688	653-40	964-89	654-41	324 1/47-09%
uknM	944	470-7	1204-48	804-13	661
chM	669	695-3	922-04	655-89	435 65-02
mLekukckn	742	660-6	1012-37	577-18	391 52-69%
fgaksh	&	1127-2	1019-15	811-20	&

I n0Z % Water year book Govt. of Maharashtra 2011 Page 04 & Dam Rivers and People Feb March 2013.

ojhy rako: u Li"V g@t dh ejkBokMokee; t l u 2009 r t 2012 ; k pkj o"kk r d0G Qa 2012 ; k o"kk r l jkl jh i kkk deh ikAl vkg tYgkAfug; l jkl jh i t; eku fopkjr A t k l ok r deh ikAl 1/47-09% tkyuk ftYakee; t >kyk R; kurj mLekukckn 1/52-69% rj vJxcknee; t 1/54-66% ikAl iMyk fnl u ; t@ mojhr ftYgke; t l jkl jh i kkk tkLr ikAl g@ugh laqk ejkBokMokyk ntdkGkpc pVd l gu djko t ykxy t 2010 o 2011 ; k n@ o"kk r l jkl jh i kkk vf/kd ikAl iMyk rjh ejkBokMokrhy ik.kh ikrGh ok<yh ukgh- dkj.k okgu tk.kkj t ik.kh vMfo.k t l p; dj.k t feuhe; t e jfo.k ; k fdz k 'kkl u o turt t i Dkahi i .k dV ; k ukgh- ejkMokrhy VpkxLr xko t 1/4 kMh

ftYgs	, dqk [kMh	VpkxLr [kMh 2011&12	VpkxLr [kMh 2012&13
uknM	1575	468 1/29-71 1/2	150
chM	1360	330 1/24-26 1/2	685 1/50-36 1/2
vJxckkn	1300	617 1/47-46 1/2	752 1/57-84 1/2
tkyuk	963	504 1/52-33 1/2	670 1/69-57 1/2
ykrj	922	320 1/34-70 1/2	
i jHk.kh	830	133 1/16-02 1/2	115 1/13-85 1/2
mLekukckn	729	352 1/48-28 1/2	438 1/60-08 1/2
fgaksh	710	375 1/52-81 1/2	

I n0Z % ftYgk l kvk-l eky@pu 2011&2012] 2012&2013 o fn0; ejkBh 3 vk0V@ 2012

ojhy rDR; ko#u fnl u ; t@ dh] tkyuk ftYakrhy 69-57% l o@kd [kM t ik.; kp; k VpkxLr l keuk djr vl u l ok r deh ij0.kh ftYakr 13-85% [kMokee; t ckjekgh ik.; kpk n@oMk vkg t , dnj ejkBokMokpk fopkj dsk rj tkyuk] mLekukckn] vJxckkn o chM ; k pkj ftYakr ik.; kpc n@e; vl u R; k rnyu t uknM] ij0.kh fgaksh o ykrj ftYakpc fp= FkM t cjc vkg t l jkl jh P; k 50% tjh ikAl >kyk rjh [kMokp; k ik.; kpk izu x0hj g@kuk fnl u ; t@ tkyuk ftYakr

2011&12 eè; ¢ 52-33% [kMÓkr ik.; kph VpkĀ g᳚h rj 2012&13 eè; ¢ r᳚ i ek.k 69-57% >kY; k᳚ fnl u ; ¢ r᳚ rl ᳚ chM ftYákr 24-26% o: u 50-36% Eg.kt᳚ n᳚i Vhi᳚k vf/kd ok<y᳚ vkg᳚ rj v᳚j kckn ftYákeè; ¢ 47-46% o: u 57-84% i; ¢ ok< >kY; k᳚ fnl u ; ¢

३) दुष्काळ निवारणासाठीचे शासकीय प्रयत्न :

okj᳚kj iM.kk&; k n᳚dkGke᳚᳚ 'k᳚h o xkeh.k vFk᳚; oLFk᳚ph n᳚koLFk >kyh Eg.ku egkj᳚"V" 'kkl uk᳚᳚ n᳚dkG fuokj.kk l n᳚k᳚ ikjn.k.kh l [k᳚.kdj] l ᳚ge.; e ; k᳚; k vè; {kr[kyh rhu l fer; k ueY; k- rl ᳚ egkj᳚"V" jkT; fl ᳚ pu vk; ᳚x] vkBekgh fl ᳚ pu l ehrh 1979] l R; 'k᳚ku l ferh 1983] महाराष्ट्र जलनिती 2003 महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन व प्राधिकरणक vf/kfu; e 2005 b-dk; n᳚ o l fer; k fu; ᳚᳚ dV; k vkg᳚-

ik.ky᳚V {k᳚ fodkl k᳚; k dnz o jkT; i᳚Ld᳚ ; kstuk

egkj᳚"Vkr iM.kk&; k n᳚dkGkoj ekr dj.; kl k᳚h dnz l jdkj o jkT; 'kkl uk᳚; k enrhu᳚fofo/k ; ᳚tuk jkcoY; k tkrkr R; kee; ¢

१) मराठवाडा पाणलोट विकास कार्यकम-

२) गतिमान पाणलोट विकास कार्यकम-

३) एकात्मिक पाणलोट विकास कार्यकम, शेततळे प्रकल्प, नालाबांध व वळण बांधारे इ- ; ᳚tuk}kj᳚ ik.; kph miy᳚/krk ok<fo.; koj ᳚j n᳚; kr ; ¢ vkg᳚

शासकीय पातळीवर करण्यात आलेल्या समित्यांची स्थापना, जलनितीची घोषणा, जलसंपत्ती fu; ked ikf/kdj.kkph LFkki uk vkf.k ik.kh okij l LFk᳚dM᳚ fl ᳚ pu iz.kkyhp᳚ 0; oLFkki u bR; knh ufou l ᳚kkj.kk d: ugh vi᳚{kr ifj.kke fnl u ; ¢ ukgh- vktgh ejkBokMÓkrhy njM᳚ ik.kh miy᳚/krk 517 ÄuehVj ¼ ä é r᳚k fud" k 1000 ÄufeVj½ rj njg᳚Vjh ik.kh miy᳚/krk 1429 ÄuehVj ¼ o᳚ k/kkj.k fud" k 3000 ÄuehVj½ , o<hp vkg᳚ ¼vFk᳚ ᳚kn 2013½ ejkBokMÓkrhy njM᳚ o njg᳚Vjh ik.; kph miy᳚/krk ok<fo.; kl k᳚h d᳚G 'kkl dh; ikrGho: u iz,Ru d: u pky.kkj ukgh rj R; kl k᳚h iR; ᳚ xteipk; rhp᳚ l ähp᳚ l dh; l g᳚kx vl .k᳚ xjt᳚᳚ vkg᳚ iR; ᳚ xteipk; rhp᳚ l j᳚᳚ o l ᳚k᳚ nkuh vkiY; k xkokrhy iR; ᳚ Äjk᳚; k Nrkoj iM.kkj᳚ ik.kh tfeuhr ejfo.k᳚ xkorG᳚ fuekZk dj.k᳚ vkiY; k f'kokjkrhy foghjh o diuyhdk᳚᳚ i᳚᳚᳚.k dj.k᳚ vkf.k iR; ᳚ 'k᳚d&; k᳚᳚ fdeku , drjh 'k᳚rG᳚ r; kj dj.k᳚ xjt᳚᳚ vkg᳚ ejkBokMÓkrhy n᳚dkG fuokj.kkसाठी १) जलसंसाधन विकास, २) पाणी व्यवस्थापन आणि ३) मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी मिळविण्यासाठी पश्चिम महाराष्ट्राबरोबर न्यायीक मागानि लढा देणे bR; knh k᳚᳚᳚ ᳚j n᳚᳚᳚ xjt᳚᳚ vkg᳚ r᳚gkp ejkBokM᳚ n᳚dkG e᳚᳚ g᳚Ä 'kdr᳚ tyl ᳚ k/ku fodkl %

tyl ᳚ k/ku fodkl Eg.kt᳚ iR; ᳚ xteipk; rhu᳚ vkiY; k f'kokjkl k᳚h o y᳚᳚l [; ᳚᳚ xjt i᳚kZ dj᳚ , o<᳚ tyl k᳚᳚ fuekZk dj.k᳚ g᳚; - n᳚dkGkyk l ke᳚᳚ tk.; kl k᳚h ejkBokMÓkrhy iR; ᳚ xteipk; rhu᳚ tyl ᳚ k/kukph {kerk vkf.k i n᳚᳚᳚ ik.; kph xjt y{kk᳚ ÄÄu tyl ᳚ k/k.kkpk fodkl] n᳚᳚᳚᳚ vkf.k 0; oLFkki u dj.k᳚ xjt᳚᳚ vkg᳚

tkyuk ftYákrhy dMoph xteipk; rhu᳚ bM᳚ & te᳚ ik.ky᳚V fodkl dk; ᳚᳚krx᳚ 1996&2000 ; k dkGkr en vkf.k ik.; k᳚᳚ 0; oLFkki ukoj ᳚j fnyk- ; k dk; ᳚᳚krx᳚ ; k xkokrhy 'k᳚d&; k᳚᳚ fl e᳚᳚ ᳚kkj᳚ ekrh ᳚kkj᳚ 'k᳚h ᳚kkj᳚ oG.k ᳚kkj᳚ ik.; k᳚᳚ rG᳚ fuekZk dj.k᳚ vkf.k l kekf᳚d ouhdj.k b- dk; ᳚᳚ jkcoy᳚ xkokrhy iMhr 200 , dj tfeuh᳚᳚ l kefgd 0; oLFkki u d᳚᳚᳚ gk dk; ᳚᳚ (मोहीम) बंद झाल्यानंतरही शेतक-यांनी गावामध्ये एकूण ३०० शेततळी बांधली- T; ke᳚᳚ okgu tk.kkj᳚ ik.kh

vMoq B0.kc 'kD; >kyç i; k; kuç xkokrhy Öty i krGh ok<yh- 2012&13 P; k ntdkGkrgh ; k xkokrhy 'kçd&; kuh nk{k vkf.k MkgEckpc mRi knu ÄçY; keGç xkod&; kau ok"keç 15 d@h : - उत्पन्न मिळाले-
 ½p%kjh o"kkyh 2013½

ik.kh 0; oLFkki u %

ik.kh 0; oLFkki u Eg.ktç vkiY; k ifj l jkr miyç/k vl .kk&; k ik.; kpk i; klr mi; x d: u
 vf/kdkf/kd mRi knu Äçkçg®; ; kl kBh iR; ç [kMÓkrhy 'kçdjh o l keç; turçç 'kçhl kBh ik.kh okij
 0; oLFkki u] Äjxçh ik.khokij 0; oLFkki u] oç ähd o l koçtfud foghjh vkf.k bdku foghjhç tyiçÜj .k
 dj.kç r l p vrfj ä Öty mil .; koj fucç Äky.kç deh ik.; koj ; çkk&; k fi d kpc mRi knu Äçkç vkf.k
 t@Mhyk l çefl çukpk okij ok<fo.kç xj tçç vkgç

जालना जिल्ह्यातील शिवणी ग्रामपंचायतीने पाणलोट विकास कार्यक्रम आणि रेनवॉटर हार्वेस्टिंग
 dj.; koj Öj fnyk xteipk; rhuç xkokr iM.kk&; k ik.; kph ukn ÄÄu ik.; kpk ok"keç vFkz l çYi
 r; kj dj.; koj Öj fnyk- xkokrhy ukxjhdkuh Lo[kqkhuç deh ik.; koj ; çkk&; k fi d kpc mRi knu
 Äç; kl l q okr çyh- vkt ÄMhyk xkokrhy 'kçdjh Ökthi kY; kpc mRi knu e@BÓk iæ.k.kkoj Äçkr
 l jkl jhiçkk deh i tç; >kyç rjh ; Fkhy xteh.k vFkç; oLFkç Ökj l k xçhj ifj.kke g@ ukgh ½p%kjh
 o"kkyh 2013½

ejkBokMÓkrhy ntdkG fuokj.kkl kBh कृ".kk&ejkBokMk fl pu ; çtuk] uknj e/keçoj çkyok
 vkf.k tk; dokMh içYi kr ik.kh miyç/k dj.; koj Öj nçkç xj tçç vkgç कृ".kk [kç; krhy
 ejkBokMÓkP; k gDdkç 23-66 Vh, el h ik.kh ejkBokMÓkyk fnY; kÄf'kok; mLekukçn o çM ; k
 dk; eLo: ih ntdkGh Ökxkauk ik.kh feG.kkj ukgh- ½nç; ejkBk 2014½ ejkBokM; krhy ntdkG
 fueçyukl kBh ykçl ghkkçkrç ty l çkkj .k dj .ks xj tps vkgç

yçd l gòlxkoj vk/kjhr mik; %

vFkz 0; oLFkç [çyoj ikGeçç : tyçk ntdkG gk vç; r tçkV fpoV vkf.k xteh.k vktkj
 vkgçR; kpc mPpkVu dj.; ; kl kBh l oçktçh y<k | kok ykxçy-

- १) सरपंच, ग्रामपंचायतीचे सभासद आणि ग्रामसेवक यांना गावातील प्रत्येक घराच्या छतावर पडणारे पाणी
 tfeuhr ejfo.; kl fdok l p; dj.; kl l äh dj.kç
- २) प्रत्येक ग्रामपंचायतीस गावतळी बंधनकारक (सक्तीची) करणे-
- ३) यशवंत ग्रामसमृद्धी योजना, मनरेगा व इतर योजनेच्या निधीवाटप करतांना ठराविक रक्कम जलसंधारणावर
 [kpl dj.; kl l äh djkoh-
- ४) शेतक-यांना पीक कर्ज देतांना प्रत्येकी किमान एकतरी शेततळे बांधण्याची सक्ती dj.kç
- ५) वैयक्तिक व सार्वजनिक विहीरी आणि इंधन विहीरीचे पुनर्भरण केल्याशिवाय वीज कनेक्शन देऊ नये-
- ६) जलसंधारण चळवळ उभारण्यासाठी फिरते कलापथक व स्वयंसेवी संस्थेचे सहाय्य घेणे-
- ७) परिसरातील प्रकल्पात साचलेला गाळ काढणे (उपसणे)
- च) कृ".kk [çç; krhy ejkBokMÓkP; k gDdkç 23-66 Vh, el h ik.kh feGo.; kl kBh i-egkj k"Vr' kh U; k; hç
 y<k nçkç xj tçç vkgç

ty l çkkj .kkç vkfçkç vkf.k l keçftd egRo

- १) मृद व जलसंधारणामुळे गाव पातळीवरच पाणी उपलब्ध होईल-
- २) शेती सिंचन व पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागेल-
- ३) पर्यावरण संतुयु vkf.k ifj l çFkk fVdu jkg.; kl enr g@çy-

- ४) पिण्याचे पाणी आणण्यासाठी महिला व लहान मुलांची होणारी फरपट थांबेल,
- ५) पशुपालन व दुग्धोत्पादनास चालना मळेल-
- ६) शेतीसाठी बारमाही पाणी उपलब्ध झाल्यास शेतमजुर, अल्पभुधारक आणि पारंपारिक बलुतेदारास
- ७) अपंग, वृद्ध लोकांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न मार्गी लागेल-
- ८) पाणी मिळवण्यासाठी होणारी भांडणे कमी होतील-
- ९) दरवर्षी शासनाचा टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करतांना होणारा खर्च कमी होईल -

I kjkk %

- १) पावसाची सरासरी कायम vl yh rjh ikol kpçfnol ÄVr vkgç-
- २) जमिनीत पाणी मुरण्याचे प्रमाण व उपसा याचे प्रमाण व्यस्त होत चालल्याने पाण्याची पातळी [kçyoj tkr vkgç
- ३) मराठवाड्यातील दरडोई व दरहेक्टरी पाणी उपलब्धता सर्वसाधारण निकषापेक्षा कमी आहे-
- ४) जालना जिल्ह्यात गावे 69-57% l okç/kd xkoçVpkÅxLr vkgç-
- ५) कडवची आणि शिवणी या गावाप्रमाणे मराठवाड्यातील प्रत्येक खेड्यात जलसंसाधन विकास vkf.k ik.kh oki j 0; oLFkki u pGoG jkcfoY; kl nçdkGkoj ekr dj.kç'kD; vkgç FkkMD; kr ejkBokM; kr iM.kk&; k nçdkGkps mPPkVU dj.; kl kBh dçG 'kkl fd; ikrGho#u iz Ru d#u pky.kkj ukgh- rj R; kl kBh 'kkl u o tursus fu; ksthr iz Ru djkos ykxy- l kçr fi di/nrh o tyfl pu i/nrh e;/s cny dj.ks xj tps vkgs rçgkp ejkBokMk nçdkG eçr gkoç 'kdrks

I n0Z %

- १) कोरडवाहू 'kçh vf0; kuk}kjç 'kkUorhdj.k & e/kpç ohikBd & vfkç çkn ,fiy & tç 2014 iç 26
- २) दिव्यमराठी 3 जाने 2015
- ३) भारतीय समाजविज्ञान कोश खंड 03 – संपादक स-ek-xxç 1989
- ४) अँग्रोवन 19 एप्रिल 2013
- ५) श्वेतपत्रिका आणि सिंचनातील संभाव्य प्रादेशिक असमतोल – स-iqdq ydj vfkç çkn tkuç & ekpç 2013 ist 332-
- ६) blog by Vrishali Chaudhari on 1 August 2013 (Teri)
- ७) कित्ता
- ८) तोडकर योजनेआडून पाण्याचे राजकारण प्रा-ifni içnjç & fn0; ejkBh 27 uççç 2014